

УДК 070.19 EDN: WNOMZO

DOI: 10.5281/zenodo.7452384

ЛИПАТОВА Анна Вячеславовна*Университет управления «ТИСБИ» (Казань, Респ. Татарстан, РФ)
старший преподаватель; e-mail: anna-shab@mail.ru*

ВЛИЯНИЕ ИМИДЖЕВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МЕДИАОБРАЗА РЕГИОНА НА ЕГО ТУРИСТИЧЕСКУЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН)

В статье исследуются особенности конструирования медийного образа региона через негативную и позитивную модуляцию имиджевых характеристик. На примере Республики Татарстан рассматриваются доминанты медиаобраза, на базе которых созданы бренды «Казань – третья столица России», «Казань – спортивная столица» и др. Автор предпринимает попытку выделить приемы формирования медиаобраза и сформулировать взаимосвязь между «шлейфовым следом» образа в советской прессе и образом, формируемым в современных медиа. Трансляция положительного и отрицательного опыта рассматривается как фактор создания и развития целостного конгруэнтного медиаобраза. Обзор проблематики даётся в историческом дискурсе, основанном на контент-анализе прессы и исследовании социологических данных и статистики поисковых систем. Показано, каким образом ассоциативный ряд в общественном сознании дополняется яркими информационными поводами. Рассматривается конструирование мифологем в контексте медиаобраза: от архаичных фольклорных мифов – до современных городских легенд. Предпринята попытка проанализировать популярность в медиасреде некоторых туристических направлений, например, таких как гастрономический туризм. В статье даны рекомендации, усиливающие популярность туристического направления путем использования инструментов анализа поисковых запросов (Google Trends и Wordstat от Яндекс). В выводах исследования выделены ключевые аспекты повышения привлекательности региона путем усиления позитивных коннотаций имиджевых характеристик медиаобраза Республики Татарстан.

Ключевые слова: *медиаобраз региона, туристическая привлекательность, имиджевые характеристики, влияние средств массовой информации, городские мифологемы*

Для цитирования: Липатова А.В. Влияние имиджевых характеристик медиаобраза региона на его туристическую привлекательность (на примере Республики Татарстан) // Современные проблемы сервиса и туризма. 2022. Т.16. №4. С. 65–74. DOI: 10.5281/zenodo.7452384.

Дата поступления в редакцию: 20 сентября 2022 г.

Дата утверждения в печать: 20 декабря 2022 г.

Anna V. LIPATOVA

University of Management "TISBI" (Kazan, Rep. of Tatarstan, Russia)

Senior Lecturer; e-mail: anna-shab@mail.ru

INFLUENCE OF THE IMAGE CHARACTERISTICS OF THE MEDIA IMAGE OF THE REGION ON ITS TOURIST ATTRACTIVENESS (ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN)

Abstract. The article examines the features of constructing the media image of the region through the negative and positive modulation of image characteristics. Through the example of the Republic of Tatarstan, the author considers dominants of the media image are considered. For example, based on them the brands "Kazan - the third capital of Russia", "Kazan – the sports capital", etc. are created. the way formed in modern media. The author attempts to single out the methods of forming a media image and formulate the relationship between the "tail trail" of an image in the Soviet press and the image formed in modern media. The transmission of positive and negative experience is considered as a factor in the creation and development of a holistic congruent media image. An overview of the issues is given in a historical discourse based on the content analysis of the press and the study of sociological data and search engine statistics. It is shown how the associative series in the public mind is complemented by bright informational occasions. The construction of mythologems in the context of the media image is considered: from archaic folklore myths to modern urban legends. An attempt was made to analyze the popularity in the media environment of some tourist destinations, such as gastronomic tourism. The article provides recommendations that increase the popularity of a tourist destination by using search query analysis tools (Google Trends and Wordstat from Yandex). The conclusions of the study highlight the key aspects of increasing the attractiveness of the region by strengthening the positive connotations of the image characteristics of the media image of the Republic of Tatarstan.

Keywords: media image of the region, tourist attraction, image characteristics, media influence, urban myths

Citation: Lipatova, A. V. (2022). Influence of the image characteristics of the media image of the region on its tourist attractiveness (On the example of the Republic of Tatarstan). *Sovremennyye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 16(4), 65–74. doi: 10.5281/zenodo.7452384. (In Russ.).

Article History

Received 20 September 2022

Accepted 20 December 2022

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2022 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

На современном этапе развития информационного общества на первый план выходит цифровая репрезентация образов и событий, которая отражается на особенностях формирования общественного мнения. Конструирование узнаваемого и одобряемого имиджа региона позволяет «вплести» в картину мира целевой аудитории позитивные установки и сделать направление привлекательным для сферы туризма. Иными словами, ощущения и впечатления, которые формируются в общественном сознании по поводу культурных, исторических, социально-экономических, демографических особенностей территории, влияют на создание ее устойчивой конкурентоспособности.

Республика Татарстан стала инновационной площадкой реализации уникальных и масштабных проектов: Нижнекамскнефтехим и ТАНЕКО, КАМАЗ и Технополис «Химград», ОАЭ Алабуга и Иннополис. Именно здесь только за последние 20 лет были проведены имиджевые для страны мировые спортивные турниры и международные культурные форумы. Во многом на статус региона повлияли оценка деятельности руководителей региона и их авторитет (среди них – Ф.А. Табеев, М.Ш. Шаймиев, Р.Н. Минниханов). Инициирование позитивных информационных поводов и их всестороннее освещение в медиасфере позволяет усилить позитивные имиджевые характеристики конструкта медиаобраза. Этим и обусловлена актуальность нашего исследования.

Анализ публикаций по проблематике исследования

Медиаобраз региона исследован в работах ряда отечественных и зарубежных авторов. Н.Ю. Ланцевская рассматривает медиаобраз территории как комплекс стереотипов, связанных с брендингом места [9]. Она акцентирует внимание на целенаправленной и контролируемой политике создания медиаобраза, что, в конечном счете, приводит к успешному продвижению территории [9, с. 103].

С позиции когнитивного анализа рассматривают проблематику регионального медиаобраза Т.С. Глушкова и О.А. Зайцева, предлагая исследовать образ территории через субфреймы (историю, культуру, религию и иные сферы региона) [4].

Факторы формирования имиджа туристской территории исследует В.Ю. Жиленко [7]. Среди субъективных факторов она выделяет восприятие атрибутивных знаков территории, уровень гостеприимства на основе национальных особенностей и имидж лидера региона в глазах общественности [7, с. 7].

В своем исследовании мы опираемся на фундаментальные теории, касающиеся феномена медиаобраза и технологических механизмов его создания и развития, раскрывающие особенности восприятия образа, его знаково-символьной природы (Ф. Боас, К.Г. Юнг, Дж. Мид, К. Роджерс, А. Гостев и др.). Воздействие медиа на массовое сознание через конструирование образов изучено через исследование трудов Б. Беккер, В.В. Савчука, Н.Б. Кирилловой, Ю.В. Белоусовой, Т.Н. Галинской, И.А. Балалуевой и других авторов.

Методологический подход к анализу проблематики

Различные подходы – феноменологической редукции, интуитивизма, символического интеракционизма, экзистенциализма – предлагают дифференциальное толкование медиаобраза. Так, теория «вторичных образов» рассматривает медиаобраз не только как продукт сознания, но и как продукт формирования социальности в виде знака, симулякра (подобия по Ж. Бодрийяру). В парадигме лавинообразного нарастания объема информации картина мира в сознании общественности формируется под воздействием вторичных интерпретаций, преломления через призму медиареальности. Справедливо замечание А.А. Гостева: информационные центры порождения массовой культуры кодируют окружающую реальность [5, с. 376]. Таким образом, социально-философский подход к трактовке медиаобраза позволяет взгля-

нуть на образ как на социальный конструкт, формируемый в коммуникационном процессе с внешними и внутренними кодами дешифровки с использованием технологий, доступных на определенном историческом этапе [10, С. 364].

Имиджевые характеристики выступают элементами сложной и многоуровневой системы медиаобраза. В пространственном контексте «здесь и сейчас» существует габитарный, вербальный, средовой, овеществленный, кинетический имидж в виде реального проявления. С точки зрения временного изменения реальные имиджевые черты мифологизируются, остается «шлейфовый след», транслируемый не столько в медиаобразе, сколько в коллективном представлении о PR-объекте. На практике сложно представить ситуацию с полным стиранием информации из эмпирического опыта индивида и коллективной памяти. В сознании (а, возможно, и в подсознании) образ может «заякориться», закрепиться маркером, лексической доминантой. Именно поэтому в анализе территориального медиаобраза важно определить ключевые имиджевые характеристики, которые имеют свойство трансформироваться под воздействием факторов времени, влияния внешней среды, событийного фона, ньюсмейкеров и лидеров мнения.

С точки зрения анализа медиаобраза региона как корпоративного бренда важно не столько содержание туристического продукта, сколько представление, которое создается о них в общественном сознании. Имиджевые характеристики можно классифицировать по группам элементов корпоративного имиджа: индивидуальность, идентичность, репутацию и ценности. Однако основное исследование регионального контекста мы будем проводить на основе теоретической концепции Э.Ш. Галимовой, которая разделила региональный

текст на три уровня: единство природного и культурного, единство прошлого и настоящего, единство бытового и сакрального [3, с. 357]. На наш взгляд, такой подход позволяет объяснить изменение восприятия имиджевых характеристик по мере развития медиаобраза: временная трансгрессия видоизменяет, фрагментирует и мифологизирует образ. Вместе с тем сохраняется конгруэнтность медиаобраза как единство внутреннего и внешнего, транслируемого и воспринимаемого, что в итоге гармонизирует многочисленные противоречивые оценки в интерпретации.

Результаты исследования

Рассмотрим медиаобраз Татарстана и Казани в парадигме единства прошлого и настоящего (в медиасреде происходит трансформация актуального опыта – в исторический, с постоянным «требованием» освободить место реальности и сверхреальности). Контент-анализ федеральной общественно-политической прессы 1950-1960-х гг. демонстрирует преобладание сельскохозяйственной тематики в медиаобразе ТАССР (материалы для анализа взяты, в первую очередь, из «рупора» партийной печати – газеты «Правда» и издания Советов – газеты «Известия»). Так, за 1960–1961 гг. в двух ведущих советских печатных СМИ было опубликовано 87 журналистских материалов, посвященных ТАССР. Треть публикаций посвящена теме сельского хозяйства и животноводства. Отчеты о победах или провалах в соцсоревнованиях относятся к новостной группе жанров, констатирующей факты, но не раскрывающей полноту художественного образа региона. Позитивные имиджевые характеристики отмечены в 70% публикаций (например, «Животноводы Татарии успешно выполняют обязательства»¹, «Труженики сельского хозяйства ТАССР досрочно выполнили годовой план продажи государству мяса и яиц»² и пр.). Однако к 1962 г. доля

¹ Животноводы Татарии успешно выполняют обязательства // Правда. 1960. 20 февр. №51(15175).

² Труженики сельского хозяйства ТАССР досрочно выполнили годовой план продажи государству мяса и яиц // Правда. 1960. 7 июня. №159(15283).

публикаций о сельском хозяйстве сокращается до 20%, уступив место материалам об организационной партийной активности, политической активности масс, инновациям в области запуска новой продукции. Таким образом, трансформация тематики влияет на восприятие региона, он перестает быть только «еще одной житницей», а делает заявку на более широкий спектр видов деятельности.

К 1970-м гг. медиаобраз ТАССР усиливается позитивными имиджевыми характеристиками реализации крупномасштабных проектов, «строек века» (запуск «Казань-оргсинтез», строительство Камского автомобильного завода КАМАЗ, «Нижнекамскнефтехим», Камской ГРЭС, Заинской ГЭС). К 1970-м гг. образ республики выражается через мифологизацию прекрасного будущего, он позиционируется как центр притяжения для сотен и тысяч молодых и талантливых специалистов со всей страны. Строительство новых пространств ТАССР визуализирует светлый образ идеального города: *«Многоэтажные дома, широкие проспекты, сады и скверы, школы и дворцы»*³.

Заложенная еще в советское время тенденция быть в авангарде всего передового не только не утратила актуальности в современном контексте, но и напротив, усилила свое звучание. С начала 2000-х гг. реализуется амбициозный план – закрепление за Казанью статуса центра мусульманской культуры, «Спортивной столицы России», «Третьей столицы страны», «Евразийского центра России». Для утверждения этих статусов были проведены международные конференции, бизнес-форумы, фестивали (например, Казанский международный фестиваль мусульманского кино; выставки исламского искусства, в том числе совместно с такими известными музеями мира, как Эрмитаж, Лувр). В основу формирования брендов ложится устойчивое представление в культурном сознании: Казань – город «на стыке Востока

и Запада» (тем самым подчеркивается евразийское начало). Верно утверждение: *«Казань в русской картине мира имеет статус окна на Восток, прорубленного в 1552 г.»* [15].

Казанские ученые Н.М. Калина и Ю.В. Корчагина в исследовании эмпирического опыта относительно бренда г. Казани [8] анализируют результаты опроса на тему осведомленности жителей и туристов о бренде «Казань – спортивная столица России». Согласно полученным данным, около 80% опрошенных осведомлены об этом бренде; более 60% считают его обоснованным; четверть опрошенных с ним не согласны. При этом подавляющее большинство – 94,7% – указывают в качестве источника информации о бренде – СМИ; 26,3% узнали от друзей, знакомых, родственников, коллег; 26% – из высказываний, речей высокопоставленных лиц; 13,2% – видели баннеры, повествующие о наличии данного бренда у города. Итак, базой для конструирования медиаобраза выступили именно медиа, выраженные не только в традиционных средствах массовой коммуникации, но и в виде наружной и цифровой рекламы.

Однако власти города не останавливаются на 2-3 базовых бренд-наименованиях, они стремятся расширить ассоциативный ряд в представлениях местных жителей и туристов, предлагая новые яркие образы (фестиваль «Мозаика культур», гастрономический фестиваль «Вкусная Казань», а в 2016 году Комитет содействия развитию туризма исполкома Казани объявил конкурс на проведение мероприятия «Казань – город женихов»). Таким образом, интересные информационные поводы вписываются в конструкт медиаобраза, что повышает в целом туристическую привлекательность территории.

Негативная модуляция имиджевых черт медиаобраза формируется на базе так называемого «черного» или «кровавого» бренда Татарстана – «казанского феноме-

³ Здесь будет город заложен // Правда. 22 марта 1968. № 81. С. 6.

на» [13]. В позднесоветский период этот термин описывал рост организованной преступности и «разгул» молодежных группировок. Нарастание самой противоречивой информации относительно «казанского феномена» впоследствии привело к росту сообщений в СМИ и формированию моральных паник, выразившихся в том, что «группировщики» стали для населения Казани олицетворением общей «моральной деградации» молодежи и виновниками всех бед, происходящих вокруг [11].

Кровавому феномену посвящены документальные фильмы и книги (одни из наиболее известных – «Бандитская Казань», «Бандитский Татарстан» авторства М. Беляева и А. Шептицкого [1]). Освещение этой части истории формирует неоднозначное оценочное отношение со стороны общественности: с одной стороны, повествование будней криминальных сообществ формирует отрицательное отношение к региону, с другой стороны – в книгах раскрывается героическая работа следователей, прокуроров и судей Татарстана. Как отмечает в своем исследовании З.Х. Сергеева, негативные ассоциации, связанные с «казанским феноменом», смягчены позитивными идеологическими изменениями, усиленными религиозными и традиционалистскими мотивами, этнической составляющей [14].

Культурный аспект медиаобраза Казани выражен в образах Казанского университета, театральной жизни города, периодической печати, казанского периода жизни известных писателей. Советский журналист, корреспондент газеты «Известия» А.А. Аграновский, который во многом определял лицо отечественной журналистики 1960–70-х гг., посвятил целый цикл очерков Казанскому университету («Письма из Казанского университета»). Известный очеркист рисует образ интеллектуального центра, который, однако, не лишен проблем (поднимаются вопросы научной работы, например, в гуманитарных отраслях, формирования примера учебного-наставника, поиска одаренных

молодых людей для продолжения традиций научных школ).

Казанский исследователь Р.Р. Валиуллина выделяет канонический ряд казанских мифологем [2, с. 22], которые органично вписываются в «канву» медиаобраза региона. Это и фольклорные мифологемы (зооморфные существа – зилант, грифон, крылатый барс), и архитектурно-исторические (Казанский кремль, мечеть Кул Шариф, башня Сююмбике); и ландшафтные (озеро Кабан, Зилантова гора); и героические (казанская царица Сююмбика); геополитические (евразийская столица; центр толерантности и полиэтничности). Не стоит забывать, что миф имеет тенденцию к исторической трансформации: в отличие от статичных и архетипичных мифов, раскрывающих сущность процессов бытия, современные легенды показывают ключевые моменты существования общества. Так, поэт Е. Евтушенко внес значимый вклад в формирование казанских мифологем. В поэме «Казанский университет» он создал образ девушки в берете, «народоволки с чистым детским лбом» [6, с. 92], наследницы революционной организации. Итак, структура медиаобраза выстраивается по иерархичному принципу семантических слоев, самые яркие и архетипичные формы которых образуют «ядро» или доминанту.

Благодаря многолетнему всестороннему развитию позитивных характеристик медиаобраза Казани туристическая привлекательность региона прочно укоренилась в массовом сознании. А.Б. Рахманов в 2018 г. рассчитал индикатор привлекательности отелей и достопримечательностей городов России, согласно которым Казань уверенно занимает третье место, уступив первенство Санкт-Петербургу и Москве [12]. «Сенсационным» прорывом исследователь называет первенство Казани в гастрономическом туризме: «Казанские рестораны, будучи вполне сопоставимыми по качеству предлагаемой пищи и услуг с московскими и петербургскими, отличаются в лучшую (для потребителя) сторону ценами, что и определило симпатии к ним граждан

России» [12, с. 129]. На медиаобраз оказывает влияние и эконометрические оценки, и отзывы потребителей, в том числе размещенные на тематических сайтах и в социальных сетях.

Таблица 1 – Темы-тренды от пользователей, которые делали запрос на тему «Казань – путешествие» в аналитическом сервисе «Google Trends» в 2021–2022 гг.

Table 2 – The trend themes from users, requesting the issue "Kazan - travel" in Google Trends 2021-2022

Достопримечательность	Удельный вес в поисковом запросе, %
Отель «Мираж», Казань	70
Особняк на Театральной	60
Шляпин Palace Hotel	60
Достопримечательности Казани	60
Ibis Отель	60

Исследование на базе аналитического сервиса «Google Trends» позволило выделить ключевые слова-тренды в поисковом запросе на тему «Казань» в разделе «Путешествия» (табл. 1). Первую тройку

наиболее популярных запросов занимают отели, на четвертом месте стоит запрос «достопримечательности Казани». Популярность по субрегионам, где чаще всего выполнялся поиск по запросу о достопримечательностях Казани в 2021–2022 гг., распределяется следующим образом: Пермский край, Самарская обл., Респ. Удмуртия, Свердловская обл., Нижегородская обл., а также Москва и Санкт-Петербург.

Сверхпопулярным, согласно данным «Google Trends», является запрос «Куда сходить в Казани», чаще всего пользователи также интересуются культурно-развлекательным контекстом: аквапарком «Ривьера», океанариумом, Театром кукол, Тююзом, Иннополисом, колесом обозрения и др.

Как демонстрирует анализ динамики популярности запроса «достопримечательности Казани», поисковые запросы достигают пика в период 1–7 мая («майские выходные»), максимальные значения приходятся на середину июля, к сентябрю внимание пользователей к теме снижается до срединных значений (рис. 1).

Рис. 1 – Динамика популярности запроса «Достопримечательности Казани» в аналитическом сервисе «Google Trends» в 2021–2022 гг.

Fig. 1 – The popularity dynamics of the query "Sights of Kazan" in "Google Trends" 2021-2022

Таким образом, инструменты анализа поисковых запросов, такие как Google Trends и Wordstat от Яндекс, позволяют измерить уровень популярности туристического товара или услуги, описать географию запроса пользователей по теме, определить сезонность – выявить пики пользовательского интереса к теме туризма в Татарстане. С точки зрения конструирования медиаобраза анализ данных позволяет усилить работу с контентом и увеличить объем трафика на медиаресурсе.

Выводы

1. Трактовка регионального медиаобраза с точки зрения социально-философского подхода позволяет взглянуть на образ как на социальный конструкт; медиаобраз рассматривается в единстве прошлого и настоящего, исторического и актуального, современного.

2. Усиление позитивных имиджевых характеристик в общественно-политической прессе приходится на 1960-е гг., когда сельскохозяйственная тематика смещает-

ся, уступая место освещению крупномасштабных прорывных проектов, «строек века».

3. Заложенная в советское время тенденция быть «на передовой» по инновации и новым проектам сохраняется и в период современной российской государственности, усиливая семантическое ядро новыми брендами: Казань – спортивная столица, Казань – третья столица России, Казань – центр мусульманской культуры и др.

4. Позитивная модуляция имиджевых характеристик преобладает в медиаобразе Татарстана и Казани, на первый план выходит культурный аспект, связанный с «интеллектуальностью», «интеллигентностью» (Казань – город студентов).

5. Негативная коннотация характеристик медиаобраза связана с так называемым «казанским феноменом», вместе с тем, отрицательная ассоциация смягчается положительными информационными

поводами и событиями.

6. На современном этапе туристическая привлекательность Татарстана и Казани основана на коммуникативных и эконометрических оценках (решающее значение для внутреннего туризма имеет соотношение «цена – качество»).

7. Для усиления популярности туристического направления необходимо обращаться к инструментам анализа поисковых запросов, такие как Google Trends и Wordstat от Яндекс, что позволит адресно «настроить» контент и увеличить трафик заинтересованных пользователей.

Таким образом, целенаправленное конструирование медиаобраза региона позволяет выделить важные доминантные характеристики, тем самым создав запоминающийся непротиворечивый образ. Однако изучение полного спектра свойств имиджевых характеристик требует дополнительного исследования.

Список источников

1. Беляев М., Шептицкий А. Бандитская Казань. Казань: Артефакт, 2015. 306 с.
2. Валиуллина Р.Р. Образ Казани в контексте проблемы городского текста // Наука и школа. №6. 2020. С. 20-30.
3. Галимова Э.Ш. К вопросу о методологии исследования локальных (городских и региональных) литературных свертков (на примере Северного текста русской литературы) // Сибирская идентичность в зеркале литературного текста: тропы, топосы, жанровые формы XIX–XX веков / Отв. ред. Н.В. Ковтун. М.: Флинта: Наука, 2015. С. 365-380.
4. Глушкова Т.С., Зайцева О.А. Медиаобраз как инструмент создания территориального имиджа: когнитивный аспект // Наука о человеке: гуманитарные исследования. 2017. №3(29). С. 50-57.
5. Гостев А.А. Психология вторичного образа: Субъект, феноменология, функции: Дисс. ... доктора психолог. наук. 19.00.01. С.-Петербург, 2001. 396 с.
6. Евтушенко Е. Казанский университет. Казань: Татар. книж. изд-во, 1971. 92 с.
7. Жиленко В.Ю. Особенности формирования имиджа туристской территории на примере Белгородской области // Научный результат. Сер. «Технологии бизнеса и сервиса». 2015. №1. С. 4-12.
8. Калина Н.М., Корчагина Ю.В. Бренд г. Казани как спортивной столицы России: опыт эмпирического исследования проблемы // Вестник экономики, права и социологии. 2017. №4. С. 264-269.
9. Ланцевская Н.Ю. Медиаобраз территории как комплекс стереотипов брендинга места // Вестник Шадринского гос. педагогич. ун-та. 2015. №4(28). С. 101-103.
10. Липатова А.В. Идеальная проекция имиджевых характеристик медиаобраза регионального политического лидера // Мир науки, культуры, образования. 2021. №4(89). С. 363-366.
11. Макаров А.С. Конструирование социальной проблемы подростковой делинквентности в печатных изданиях Республики Татарстан: Автореф. ... канд-та социол. наук. 22.00.04. Казань, 2007. 22 с.

12. Рахманов А.Б. Структура привлекательности городов России: переночевать в Москве, погулять по Петербургу и поесть в Казани // Вестник Томского гос. ун-та. Философия. Социология. Политология. №49. 2019. С. 124-136.
13. Салагаев А.Л., Шашкин А.В. Молодежные группировки: опыт пилотного исследования // Социс. 2004. №9. С.50-58.
14. Сергеева З.Х. Образ Казани в восприятии студентов (по материалам социологического исследования) // Управление устойчивым развитием. 2018. №6(19). С. 55-69.
15. Шафранская Э.Ф. Мифология Казани в прозе Аделя Хаирова // Вестник Северного (Арктического) федер. ун-та. Сер.: Гуманитарные и социальные науки. 2014. №1. С. 95-103.

References

1. Belyaev, M., & Sheptitskii, A. (2015). *Banditskaya Kazan' [Gangster Kazan]*. Kazan': Artifakt. (In Russ.).
2. Valiullina, R. R. (2020). *Obraz Kazani v kontekste problemy gorodskogo teksta [The image of Kazan in the urban text problem]*. *Nauka i shkola [Science and School]*, 6, 20-30. (In Russ.).
3. Galimova, E. Sh. (2015). *K voprosu o metodologii issledovaniya lokal'nykh (gorodskikh i regional'nykh) literaturnykh sverkhstekstov (na primere Severnogo teksta russkoi literatury) [On the methodology for the studying local (urban and regional) literary supertexts (the case of the northern text of russian literature)]*. *Sibirskaya identichnost' v zerkale literaturnogo teksta: tropy, topoty, zhanrovye formy XIX–XX vekov [Siberian identity in the mirror of a literary text: Tropes, topoi, genre forms of the 19th–20th centuries]*. Moscow: Flinta: Nauka, 365-380. (In Russ.).
4. Glushkova, T. S., & Zaitseva, O. A. (2017). *Mediaobraz kak instrument sozdaniya territorial'nogo imidzha: kognitivnyi aspekt [Media image as a tool for creating a territorial image: cognitive aspect]*. *Nauka o cheloveke: gumanitarnye issledovaniya [Human Science: Humanitarian Studies]*, 3(29), 50-57. (In Russ.).
5. Gostev, A. A. (2001). *Psikhologiya vtorichnogo obraza: Sub'ekt, fenomenologiya, funktsii [Psychology of the secondary image: Subject, phenomenology, functions]*: Doctor of psychology thesis. St. Petersburg. (In Russ.).
6. Evtushenko, E. (1971). *Kazanskii universitet [Kazan University]*. Kazan': Tatarbook Publ. House. (In Russ.).
7. Zhilenko, V. Yu. (2015). *Osobennosti formirovaniya imidzha turistskoi territorii na primere Belgorodskoi oblasti [Features of creation of the tourist area image: the case of Belgorod region]*. *Nauchnyi rezul'tat. Seriya «Tekhnologii biznesa i servisa» [Scientific result. Series "Technologies of business and service"]*, 1, 4-12. (In Russ.).
8. Kalina, N. M., & Korchagina, Yu. V. (2017). *Brend g. Kazani kak sportivnoi stolitsy Rossii: opyt empiricheskogo issledovaniya problemy [The brand of Kazan as the sports capital of Russia: the experience of an empirical study of the problem]*. *Vestnik ekonomiki, prava i sotsiologii [Bulletin of Economics, Law and Sociology]*, 4, 264-269. (In Russ.).
9. Lantsevskaya, N. Yu. (2015). *Mediaobraz territorii kak kompleks stereotipov brendinga mesta [Media image of the territory as a set of place branding stereotypes]*. *Vestnik Shadrinskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta [Bulletin of the Shadrinsk State Pedagogical University]*, 4 (28), 101-103. (In Russ.).
10. Lipatova, A. V. (2021). *Ideal'naya proektsiya imidzhevnykh kharakteristik mediaobraza regional'nogo politicheskogo lidera [Ideal projection of the image characteristics of the media image of a regional political leader]*. *Mir nauki, kul'tury, obrazovaniya [World of Science, Culture, Education]*, 4(89), 363-366. (In Russ.).
11. Makarov, A. S. (2007). *Konstruirovaniye sotsial'noi problemy podrostkovoi delinkventnosti v pachatnykh izdaniyakh Respubliki Tatarstan [Construction of the social problem of juvenile delinquency in the print media of the Republic of Tatarstan]*: Candidate of Sociology dissertation: author's abstract, Kazan'. (In Russ.).
12. Rakhmanov, A. B. (2019). *Struktura privlekatel'nosti gorodov Rossii: perenochevat' v Moskve, pogulyat' po Peterburgu i poest' v Kazani [The structure of the attractiveness of Russian cities: spend the night in Moscow, walk around St. Petersburg and eat in Kazan]*. *Vestnik*

- Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya [Bulletin of Tomsk State University. Philosophy. Sociology. Political science], 49, 124-136. (In Russ.).*
13. Salagaev, A. L., & Shashkin, A. V. (2004). Molodezhnye gruppirovki: opyt pilotnogo issledovaniya [Youth groups: the experience of a pilot study]. *Socis, 9, 50-58. (In Russ.).*
 14. Sergeeva, Z. Kh. (2018). Obraz Kazani v vospriyatii studentov (po materialam sotsiologicheskogo issledovaniya) [The image of Kazan in the perception of students (based on sociological research)]. *Upravlenie ustoichivym razvitiem [Management of sustainable development], 6(19), 55-69. (In Russ.).*
 15. Shafranskaya, E. F. (2014). Mifologiya Kazani v proze Adelya Khairova [The mythology of Kazan in the prose of Adel Khairov]. *Vestnik Severnogo (Arkticheskogo) federal'nogo un-ta. Ser.: Gumanitarnye i sotsial'nye nauki [Bulletin of Northern (Arctic) Federal University. Series: Humanitarian and Social Sciences], 1, 95-103. (In Russ.).*